

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

PAGTUKOY SA KAHIRAPAN SA PAGTUTURO NG ASIGNATURANG FILIPINO NG MGA GURO SA ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS): BATAYAN SA PAGBUO NG SESSION GUIDE

Michael O. Tamallana, MAEd

*Assistant School Principal III / Division ALS & Filipino Coordinator
DepEd Schools Division of Iloilo, Region VI*

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy kung anong mga kasanayang pampagkatuto sa Filipino sa antas sekondarya ang mahirap ituro para sa mga guro sa Alternative Learning System (ALS) upang maging batayan sa pagbuo ng mga session guide sa Sangay ng mga Paaralan ng Iloilo sa Taong Panuruan 2021-2022. Palarawang pananaliksik ang ginamit na disenyo ng pag-aaral na ito. Sa ginawang pag-aaral na ito, ang bilang ng sampol ay siyamnapu't anim (96) na mga guro sa ALS. Ginamit sa pag-aaral na ito ang Talatanungan para sa Mga Kasanayang Mahirap Ituro para sa mga Guro sa ALS. Ang mga natipong datos sa pag-aaral na ito ay tinuos sa pamamagitan ng Frequency Count upang mailarawan at matukoy ang mga kasanayang pampagkatutong mahirap ituro para sa mga guro sa ALS at Ranking (Pagraranggo) upang mailarawan at matukoy ang pinakamahihirap iturong mga kasanayang pampagkatuto para sa mga guro sa ALS.

Mga Susing Salita: Pagtuturo, Asignaturang Filipino, Alternative Learning System (ALS), Session Guide

1. Introduksiyon

Maraming paraan upang matuto. Sa kamay ng guro nakasalalay ang pagkatuto ng mga mag-aaral gamit ang iba't ibang mga pamamaraan at estratehiya sa pagtuturo.

Maraming aspeto ang pinaniniwalaang kasangkot sa pagtuturo at pagkatuto. Ang unang dalawang mahalagang bagay na kinakailangan ay kaalaman at kakayahan. Ang kaalaman lalong-lalo na sa pagtuturo ng wika o wikang Filipino ay tumutukoy sa gurong may lubos na kaalaman sa paksang-aralin dahil sinasabing, sinuman ay hindi makapagbibigay ng anumang wala sa kanya. Ang bahaging kasanayan ay nagsasabing hindi sapat ang kaalaman sa paksa. Mahalaga ring mailapat o maituro ito sa pamamagitan ng tamang pamamaraan at estratehiya (Faldas, 2005).

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Ito ay malakas na pinaniwalaan ni Files nang sabihin niyang "Ang tunay na susi sa pagkamit ng isang de-kalidad na edukasyon ay ang paghahanap ng angkop na pamamaraan sa lalong mabisang pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ayon kay Hattie (2011) sa kanyang aklat na *Visible Learning for Teachers*, ang mga gurong may mataas na kaalaman sa asignaturang itinuturo ay maaaring makapag-organisa upang mas lalo pang maintidihan ng mga mag-aaral ang mga aralin. Dagdag pa niya, ang mga gurong ito ay yaong mga gurong mas makatutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at may sapat na kaalaman sa paglalahad ng mga aralin sa mas madali at komprehensibong pamamaraan.

Sinasabi rin na kapag ang guro ay walang sapat na kaalaman sa paksang kanyang tinatalakay, ang kalidad ng pagtuturo at ang resulta sa pagtataya ng mga natutuhan ng mga mag-aaral ay nanganganib (Smithers & Robinson, 2005).

Samantala, sa pagtuturo, sadyang napakahalaga ang pagpapalano at dapat na isinasagawa ito ng lahat ng guro. Wika nga, ang pagpapalano ng aralin ay nasa puso ng isang epektibong guro.

Ang Alternative Learning System (ALS) ng Sangay ng mga Paaralan ng Iloilo ay mayroong isandaan dalawampu't walong (128) mga gurong magkakaagapay upang mabigyan ng batayang edukasyon ang mga out-of-school youths at adults ng lalawigan ng Iloilo.

Sa isandaan dalawampu't walong (128) mga guro, anim (6) lamang ang medyor o nagpapakadalubhasa sa Filipino at ang mga natitira ay General Education o di kaya'y medyor sa ibang asignatura, samantalang ang iba nama'y nakapagturo dahil kumuha ng Diploma in Teaching.

Ayon kay David (2018) sa kanyang artikulong may pamagat na *Mastery of Subject Matter*, siya'y naniniwala na kapag ang guro ay mas sapat na kaalaman o kabihasaan sa paksang kanyang itinuturo, ang prosesong pagtuturo at pagkatuto ay magiging madali at ang mga konsepto, ideya at teoryang mapapabatid sa mga mag-aaral ay wasto. Dagdag pa niya, sa ganitong pagkakataon, mas maiaangkop daw ng guro ang mga kagamitang pampagtuturo sa paksang itinuturo nito kapag ang siya ay may ganap na masteri sa araling itinuturo.

Kaya hindi nakapagtataka na batay sa kinalabasan ng monitoring at evaluation ng Sangay ng mga Paaralan ng Iloilo noong taong panuruan 2019-2020, lumalabas na walumpung bahagdan (80%) sa mga gurong ito ay nahihirapan sa pagtuturo ng Filipino.

Lumabas din sa isinagawang Focused Group Discussion (FGD) na nahihirapan ang mga gurong ito na magturo ng asignaturang Filipino dahil sa mga sumusunod: 1) Hindi medyor sa Filipino ang mga guro; 2) kulang sa kagamitang pampagtuturo ang mga guro tulad ng textbook; at 3) walang nakahandang session guide sa Filipino na puwedeng gawing sanggunian ng mga guro.

Dahil dito, naisip ng mananaliksik na gawin ang pag-aaral na ito, ang tukuyin ang mga kasanayang pampagkatutong mahirap ituro para sa mga guro sa ALS upang maging batayan sa pagbuo ng mga session guide.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

2. **Metodolohiya**

Ang mga natukoy na mahihirap na ituro na kasanayang pampagkatuto ng mga guro sa ALS ang siyang naging batayan sa pagbuo ng session guide. Ang pag-aaral na ito ay naisakatuparan sa mga sumusunod na hakbang:

Una, ang mga guro sa ALS ng Sangay ng mga Paaralan ng Iloilo ang ginamit na tagatugon sa pamamagitan ng stratified random sampling sapagkat malaki ang populasyon nito. Ang ginamit sa pagkuha ng sampol ay ang pormula ni Sloven.

Ikalawa, binuo ng mananaliksik ang talatanungan na siyang tutukoy sa mga kasanayang pampagkatutong mahirap ituro para sa mga guro sa ALS.

Ikatlo, ipinasuri ng mananaliksik ang talatanungan sa mga dalubhasa sa Filipino upang maiwasto at mabigyan ng suhestiyon para sa pagbalido ng nilalaman (content validation) at face validity. Matapos maiwasto at mabigyan ng suhestiyon at komento ng mga nagtaya, ang mga aytem ng talatanungan ay isinali sa pinal na hulwaran (final draft) para sa pagsagawa ng paunang pagsusulit (pilot testing).

Ikaapat, humingi ang mananaliksik ng pahintulot mula sa Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan ng Sangay ng mga Paaralan ng Iloilo sa pagsagawa ng paunang pagsusulit (*pilot testing*).

Ikalima, ginawa ang paunang pagsusulit (pilot testing) sa talumpung (30) mga tagatugong guro sa ALS na kinuha sa pamamagitan ng stratified random sampling na sinigurado ng mananaliksik na hindi na sila sasali sa pinal na pagsusulit (final testing). Upang maging ligtas ang mga tagatugon sa banta ng Covid-19, ang unang pagsusulit ay ginawang online sa pamamagitan ng paggamit ng Google form.

Ikaanim, ibinigay ng mananaliksik ang mga nakuhang datos sa statistician upang isagawa ang item analysis at makuha ang reliability coefficient ng mga katanungan sa talatanungan.

Ikapito, ipinakita sa komite ng tesis ang resulta ng item analysis at reliability coefficient ng talatanungan.

Ikawalo, pinatili ang mga aytem na ang resulta ay "retain," binago ang mga aytem na ang resulta ay "revise," at hindi isinali ang mga aytem na ang resulta ay "reject."

Ikasiyam, ginawa ang pinal na pagsusulit (final testing). Upang masiguro ang kaligtasan ng mga tagatugon mula sa banta ng Covid-19, ang pinal na pagsusulit ay ginawang online sa pamamagitan ng paggamit ng Google form.

Ikasampu, mula sa natukoy na mga mahihirap ituro na mga kasanayang pampagkatuto, binuo ng mananaliksik ang mga session guide.

3. **Resulta**

Malinaw na lumabas sa ginawang sarbey na sa bawat makrong kasanayan, mayroong mga kasanayan na para sa mga guro sa ALS ay mahirap sa kanilang ituro na siya ring magiging batayan ng mananaliksik sa pagbuo ng mga session guide.

Sa makrong kasanayang Pakikinig, ang pinakamahirap na kasanayang ituro para sa mga guro sa ALS ay ang kasanayang "Naipapaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng suprasegmental (tono, diin, antala) at mga di-berbal na palatandaan (kumpas, galaw ng mata at iba pa sa tekstong napakinggan sa mga tulang panudyo, tugmang de gulong, palaisipan, bugtong)" na sinundan naman ng kasanayang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

“Nakikinig nang mapanuri upang: a.) makabuo ng sariling paghatol sa napanood na pag tatanghal, b.)matalinong makalahok sa diskusyon at c.) maiugnay sa sariling saloobin at damdamin ang naririnig na balita, komentaryo, talumpati at iba pa” bilang pangalawang pinakamahirap na kasanayan at ng “Nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura sa napakinggang mga pahiwatig sa akda” bilang pangatlong pinakamahirap na kasanayan sa ilalim ng makrong kasanayang pakikinig.

Samantala, para naman sa makrong kasanayang Pagsasalita, lumabas sa sarbey na ang pinakamahirap ituro ay “Nabibigkas nang may wastong ritmo ang ilang halimbawa ng tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan” na sinundan ng “Nakikilahok sa isasagawang debate o kauri nito” bilang pangalawang pinakamahirap na kasanayan at “Naipapahayag o nailalahad nang malinaw at maayos ang sariling ideya/damdamin o reaksiyon/opinyon/ saloobin/kongklusyon tungkol sa napakinggang tugma/tula/tekstong pang-impormasyon, kuwento batay sa tunay na pangyayari/pabula/alamat, napapanahong isyu/ akdang tinalakay” bilang pangatlong pinakmahirap na kasanayan sa ilalim ng makrong kasanayang Pagsasalita.

Nang kinuha naman ang ranggo ng mga kasanayan sa ilalim ng makrong kasanayang Panonood, lumabas sa sarbey na ang pinakamahirap na kasanayan ay “Nasusuri ang isang indie film/dokyu-film o freeze story batay sa elemento at pamantayan”. Sumunod dito ang kasanayang “Nasusuri ang ugnayan ng tradisyon at akdang pampanitikan gamit ang graphic organizer batay sa napanood na kuwentong-bayan” bilang pangalawang pinakamahirap at “Napahahalagahan ang napanood sa pagpapaliwanag na kaligirang pangkasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo sa pamamagitan ng pagbuod nito gamit ang timeline” na pumapangatlo sa mahihirap ituro na kasanayan para sa mga guro sa ALS.

Lumabas din sa ginawang sarbey na sa makrong kasanayang Pagbasa, ang pinakamahirap ituro na kasanayan para sa mga guro ay “Napaghahambing ang mga katangian ng tula/awiting panudyo/tugmang de gulong at palaisipan”. Pumapangalawa rito ang “Naipaliliwanag ang pinagmulan ng salita (etimolohiya) at pumapangatlo ang “Naibibigay ang buod o lagom ng tekstong binasa sa tulong ng mga pangunahin at mga pantulong na kaisipan.”

Para naman sa ikalimang makrong kasanayan, ang Pagsulat, lumabas sa sarbey na ang pinakamahirap na kasanayang ituro para sa mga guro sa ALS ay “Naisusulat ang iskrip ng informance na nagpapakita ng kakaibang katangian ng pangunahing tauhan sa epiko.” Sumunod dito ang “Nakasusulat ng: natatanging kuwento tungkol sa natatanging tao sa kanilang pamayanan, tugma o maikling tula, balita na may huwaran/padron/balangkas, sariling talambuhay, simpleng resipi, reaksiyon/opinyon tungkol sa napapanahong isyu, buod/lagom ng binasa, patalastas gaya ng polyeto, poster, pamphlet tungkol sa kampanyang pangkalusugan, pagpapaunlad ng pamayanan o pag-aanunsyo ng pagkakakitaan o negosyo, minutes ng pagpupulong, liham pangkaibigan, liham pangangalakal, ulat, liham na nag-aaply ng trabaho” at pumapangatlo rito ang kasanayang “Naisusulat ang isang editoryal na naghihikayat kaugnay ng paksa.”

Ang lahat na nabanggit na mga kasanayan sa itaas ay siyang ginawan ng session guide ng mananaliksik.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Ang session guide na ginawa ay nahahati sa limang bahagi: Layunin, Paksa o Nilalalaman, Kabuoang Tagal, Sanggunian at Pamamaraan.

Sa pamamaraan, ginamit ng mananaliksik ang dulog na adult learning o 4A's sa paglalahad ng mga aralin upang mas maging angkop ang pagkatuto dahil karamihan ng mga mag-aaral sa ALS ay mga may gulang na.

Ayon pa sa ginawang pag-aaral ni Tañola (2017), lumabas na ang mga mag-aaral na lantad sa 4As na dulog sa pagtuturo ay mas natututo kumpara sa tradisyonal na dulog sa pagtuturo.

4. Konklusyon

Batay sa mga nakuhang datos at resulta ng sarbey, ang mga sumusunod ay ang mga nabuong kongklusyon:

Walang kinalaman ang edad, bilang ng taon sa pagtuturo at kursong natapos sa pagkakaroon ng kahirapan ng mga guro sa pagtuturo sa Filipino – antas sekondarya sa ALS.

Kahit anong edad, bilang ng taon sa pagtuturo at kursong natapos ng guro, hindi ito nagkakaiba sa mga kasanayang mahirap sa kanila. Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na kung matanda ka na o matagal ka na sa pagtuturo o kursong edukasyon ang natapos mo ay iba ang mga mahihirap na kasanayan ang para sa iyo.

Ang mga kasanayang pampagkatuto na mahirap ituro para sa mga guro sa ALS ay pawang mga kasanayang kritikal na dapat mahubog sa mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng mga guro ng kahirapan sa mga kasanayang ito ay magdudulot ng hindi epektibong pagtuturo ng mga kasanayang ito sa mga mag-aaral.

5. Rekomendasyon

Batay sa mga nakalap na datos at nabuong konklusyon ang mga sumusunod ay ang naging mungkahi ng mananaliksik:

Ang mga guro ay dapat dumalo sa mga palihan at pagsasanay upang hasain pang lalo ang mga sarili sa pagtuturo ng mga kasanayang kritikal.

Iminumungkahi rin na dapat pag-aralang mabuti ng mga guro ang mga paksa sa Filipino – antas sekondarya upang mas maging pamilyar sila rito, lalo pa't halos lahat sa mga guro sa ALS ay nagtapos ng Bachelor in Elementary Education at hindi nagpapakadalubhasa sa Filipino.

Sa mga Punongguro at mga Tagamasid Pampurok, iminumungkahi rin ang pagpapa-igting ng Learning Action Cell (LAC) Session at Team Teaching sa mga paaralan kasama ang mga Master Teacher at mga guro sa ALS upang mas lalo pang mahasa ang kanilang galing sa pagtuturo lalo na sa mga kasanayang kritikal.

Sa mga Education Program Specialists sa ALS at tagamasid sa ALS, kailangang ituon ang mga pagsasanay na gagawin sa pagtuturo ng mga kasanayang kritikal dahil ang pagkakaroon ng kahirapan ng mga guro sa pagtuturo nito ay magdudulot ng hindi epektibong pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral.

Ipasuri at ipabalideyt ang nabuong session guides sa mga Master Teacher sa Filipino at Quality Assurance Team ng Learning Resource Management Division System (LRMDS) ng Sangay ng mga Paaralan upang mas lalo pang mapabuti ang mga ito.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

6. Talasanggunian

- Adult Learning and Constructivism. Retrieved May 29, 2021 from: https://www.deped.gov.ph/als-est/PDF/ALS-EST_Handbook_Chapter06.pdf
- Almario, V. (2001). UP Diksiyaryong Filipino. Cacho Hermanos, Inc. Mandaluyong City.
- Alternative Learning System (Filipino). Retrieved March 15, 2020 from: <https://www.courses.com.ph/alternative-learning-system-filipino/>.
- Apepe, M.T.B. (2013). Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Antas Terserya: Pagsusuri at Implikasyon. Di-nailathalang Tesis, Master ng Sining sa Edukasyon (Filipino). Pamantasan ng Iloilo-PHINMA, Lungsod ng Iloilo.
- Arnilla, A.K.A. (2008). Paggamit ng Teknolohiyang Pang-edukasyon at Antas ng Kahusayan sa Pagtuturo ng mga Guro sa Filipino. Di-nailathalang Tesis, Master ng mga Sining sa Edukasyon (Filipino). Pamantasan ng Iloilo, Lungsod ng Iloilo.
- Askemeang.blogspot.com. The 21st Century Learning Opportunities. Retrieved from [https://askemeang.blogspot.com /.../the-21st-century-learning-opportunities...on](https://askemeang.blogspot.com/.../the-21st-century-learning-opportunities...on) October 3, 2013.
- Ayaz, M. et al. (2015). The Effects of the Constructivist Learning Approach on Student's Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. Retrieved May 29, 2021 from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1077612.pdf>.
- Badayos, P.B. (2008). Metodolohiya sa Pagtuturo at Pagkatuto ng /sa Filipino: Mga Teorya, Simulain at Istratehiya, Ikalawang Edisyon. Mutya Publishing House, Inc. Malabon City.
- Belarmino, C. (2019). Facebook at Lektyur: Estratehiya sa Paglinang ng Kakayahang Komunikatibo ng mga Mag-aaral. Di- nailathalang tesis, Pamantasan ng Iloilo – PHINMA, Lungsod ng Iloilo.
- Best, J. et al. (1995). Research in Education Seventh Edition. Prentice-Hall of India Private Limited. New Delhi, India.
- Bruner, J. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge MA; Harvard University Press. United States.
- Carreon, J. et al. (2019). The Use of 4A Model Instructional Strategies to Improve The Reading Skills of Grade 7 Students. Retrieved on May 29,2021 from:https://www.researchgate.net/publication/332144148_THE_USE_OF_4A_MODEL_INSTRUCTIONAL_STRATEGY_TO_IMPROVE_THE_READING_SKILLS_OF_GRADE_7_STUDENTS.
- Cui-Acas, C. (2001). Retorika: Mabisang Pagsasalita at Pagsulat. Rex Bookstore Inc. Quezon City, Manila.
- David, M. (2018). Mastery of Subject Matter. Retrieved on September 12, 2019 from <https://www.pressreader.com/>.
- De Guzman, M. (2012). English-Tagalog and Tagalog-English Dictionary. Cacho Hermanos, Inc. Mandaluyong City.
- Dimaano, R.R. (2015). Paaralang Pilipino, Mag-aaral ng Ika-21 Siglo at Pilipinong Guro sa Ika-21 Siglo. Sun Star, Pampanga.
- Faldas, A. (2005). Ang Kabisaan sa Paggamit ng Modyul sa Pagtuturo ng Retorikang Filipino: Isang Eksperimental na Pag-aaral. Di-nailathalang tesis, Pamantasan ng Iloilo – PHINMA, Lungsod ng Iloilo.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

- Funk, A.M. et al. (2007). The New Illustrated Filipino-Filipino Dictionary with English (revised Edition). Enleare Foundation, Inc. ISP International, Hongkong.
- Gagne's Nine Levels of Learning. Retrieved on May 29, 2021 from: <https://www.mindtools.com/pages/article/gagne.htm>.
- Hattie, J. (2011). Visible Learning for Teachers. Echo Point Books & Media. United States of America.
- Heggart, K. (2016). How Important is Subject Matter Knowledge for a Teacher?. Retrieved September 12, 2019 from: <https://www.edutopia.org/discussion/how-important-subject-matter-knowledge-teaher>
- How to Write Learning Competencies and Objectives. Retrieved March 15, 2020 from <https://vetmed.iastate.edu/sites/default/files/assessment/How%20t%20write%20co mpetencies%20and%20objectives%20-%20ISUCVM%20Assessment.pdf> <https://brainly.ph/question/538845> ... Retrieved on March 15, 2020.
- <https://prezi.com/.../ang-mapanuri-o-kritikal-na-pag-unawa-sa-mga...> Retrieved March 2, 2016.
- <https://www.deped.gov.ph/k-to-12/inclusive-education/about-alternative-learning-system/> ... Retrieved March 17, 2020.
- Jocson, M. (2016). Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Vival Group Inc. 1253 Gregorio Araneta Avenue, Quezon City.
- Mangahis, J. (2011). Ang Makrong-Kasanayan sa Filipinohiya. Retrieved May 29, 2021 from <https://ejournals.ph/article.php?id=7993>.
- Merriam-Webster Learners Dictionary. Com. Retrieved on March 15, 2020 from: <https://www.merriamwebster.com/dictionary/difficult>.
- Merriam-Webster Learners Dictionary. Com. Retrieved on March 17, 2020 from: <https://www.merriamwebster.com/dictionary/teach>.
- Mind Tools. Com Retrieved March 17, 2020 from <https://www.mindtools.com/pages/article/planning-training-session.htm>.
- Pagiging Guro sa Filipino. Retrieved March 15, 2020 from <https://pagiginggurosafilipino.weebly.com/blog/panimula>.
- Republic of the Philippines Department of Education. Alternative Learning System. Retrieved on April 2, 2021 from <https://www.deped.gov.ph/k-to-12/inclusive-education/about-alternative-learning-system/#:~:text=The%20Governance%20Act%20for%20Basic,adults%20population%20with%20basic%20education>.
- Republic of the Philippines Official Gazette. Republic Act 9155. Retrieved on April 2, 2021 from <https://www.officialgazette.gov.ph/2001/08/11/batas-republika-blg-9155/>.
- Republic of the Philippines Official Gazette. Konstitusyon ng Republica ng Pilipinas. Retrieved on April 2, 2021 from <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/ang-konstitusyon-ng-republika-ng-pilipinas-1987/>.
- Serra, N. (2018). Antas ng Pagkatuto sa mga Aralin sa Filipino sa Junior High School: Basehan sa Pagbuo ng mga Gawang Pagsasanay, Di-nailathalang tesis, Pamantasan ng Iloilo – PHINMA, Lungsod ng Iloilo.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Skinner, B.F. (1976). *About Behaviorism*. Penguin Books Ltd. London, United Kingdom.
Smithers, A. and Robinson, P. (2005). *Teacher Turnover, Wastage and Destinations*. DfES. London.

Subject Knowledge: Leading Teaching. Retrieved on September 12, 2019 from <http://www.inspiringleaderstoday.com/>

ILTMaterials/LEVEL3_LIT-v4.0-2014_08_08-11_54_0/leading-and-improving-teaching/lit-s4/lit-s4-t05.html.

Tagalog Dictionary. Retrieved on April 2, 2021 from <https://tagalog.pinoydictionary.com/search?q=kahirapan>.

Tañola, F. (2017). Effect of 4As Teaching Approach on the Achievement of Students in Araling Panlipunan. Retrieved on May 29, 2021 from <http://fe022184.blogspot.com/2017/03/abstract-tanolafe-pulga.html>.

The Importance of Planning. Retrieved September 12, 2019 from: https://www.tesol.org/docs/default-source/books/14002_lesson-planning_ch-1.pdf?sfvrsn=2&sfvrsn=2.

Villa, L.D. (2005). *Paggamit ng Teknolohiyang Pang-instruksyon at ang Antas ng Kahusayan sa Pagtuturo ng mga Guro sa Filipino*. Di-nailathalang Tesis, Master ng mga Sining sa Edukasyon. Pamantasang Estado sa Kanlurang Bisayas, Lungsod ng Iloilo.

What is "4C Education? Why is it important for children to succeed in the future?. Retrieved March 17, 2020 from <https://www.gymboglobal.jp/en-column/135-2>.

DOI 10.5281/zenodo.11121241

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.